

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental
09 e 10 de abril de 2026

INCORPORAÇÃO DE CASCA DE OVO EM CONCRETO CONVENCIONAL: REVISÃO INTEGRATIVA DOS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO MECÂNICO E A SUSTENTABILIDADE

Amanda Colen Guedes Viana Mangabeira¹
Giancarlo Marinho Costa²
Pedro Genuino de Santana Júnior³
Rokátia Lorrany Nogueira Marinho⁴
Renata de Oliveira Marinho⁵

¹Engenharia Civil – Centro Universitário UNIÚNICA, amandacolenguedes@gmail.com

²Engenharia Civil – Centro Universitário UNIÚNICA, mgiancarlo03@gmail.com

³Engenharia Civil – Centro Universitário UNIÚNICA, pedro.genuino@gmail.com

⁴Engenharia Civil – Centro Universitário UNIÚNICA, rokatia.lorrany@gmail.com

⁵Engenharia Civil – Centro Universitário UNIÚNICA, renataoliveiramm@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20361440

Resumo

A construção civil está entre os setores de maior consumo de recursos naturais e de significativa contribuição para as emissões de gases de efeito estufa, especialmente em razão da produção de cimento Portland. Paralelamente, a indústria avícola gera grande volume de cascas de ovos, resíduos compostos majoritariamente por carbonato de cálcio (CaCO_3), frequentemente descartados sem aproveitamento adequado. Nesse contexto, a incorporação de casca de ovo em concreto surge como alternativa potencial para valorização de resíduos e promoção de práticas construtivas mais sustentáveis. Este estudo tem como objetivo identificar e analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, os principais parâmetros que influenciam o desempenho mecânico e a viabilidade sustentável do concreto com incorporação de casca de ovo. Para isso, realizou-se busca nas bases SciELO, Web of Science e Portal de Periódicos CAPES, abrangendo o período de 2010 a 2023. Foram selecionados 18 estudos que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Os resultados indicaram como parâmetros mais recorrentes o teor de substituição, a granulometria do resíduo, o tratamento prévio da casca de ovo, a relação água/cimento, o tempo de cura e o método de incorporação. Em baixos teores de substituição, os estudos indicaram resultados mais favoráveis, a depender do material substituído e das condições experimentais, ainda que com reduções moderadas de resistência à compressão em

alguns casos. Conclui-se que a casca de ovo apresenta potencial técnico e ambiental, sobretudo em baixos teores de incorporação, com maior adequação para aplicações não estruturais.

Palavras-Chaves: Concreto sustentável; Casca de ovo; Carbonato de cálcio; Economia circular.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil desempenha papel central no desenvolvimento socioeconômico, mas também se destaca entre os setores de maior impacto ambiental. Estima-se que essa atividade consuma entre 40% e 75% dos recursos naturais extraídos anualmente e seja responsável por parcela expressiva dos resíduos sólidos gerados em escala mundial.

Entre os materiais mais utilizados nesse setor, o concreto ocupa posição de destaque, sendo amplamente empregado em diferentes tipos de obras. Sua composição básica envolve cimento Portland, agregados miúdos e graúdos e água, o que implica elevado consumo de matérias-primas e energia em sua produção. Nesse contexto, a fabricação do cimento Portland merece atenção especial, por estar associada a impactos ambientais significativos. O setor cimenteiro responde por aproximadamente 7% a 8% das emissões globais de dióxido de carbono (CO₂), em razão tanto da queima de combustíveis fósseis quanto da descarbonatação do calcário durante a produção do clínquer (Dias et al., 2021). Além disso, a extração intensiva de agregados naturais, como a areia, também gera impactos relevantes sobre ecossistemas aquáticos e terrestres, além de contribuir para a redução de recursos não renováveis (Torres et al., 2017).

Diante desse cenário, torna-se necessária a busca por alternativas que promovam maior sustentabilidade na construção civil. Nessa perspectiva, a economia circular tem sido apontada como estratégia promissora, ao incentivar a redução, reutilização e reciclagem de materiais. Entre as possibilidades de aproveitamento de resíduos agroindustriais, destaca-se a casca de ovo, em razão de sua ampla geração e de sua composição química. Esse resíduo é composto majoritariamente por carbonato de cálcio (CaCO₃), em proporções entre 94% e 97%, além de pequenas frações de carbonato de magnésio, fosfato de cálcio e matéria orgânica (Binici et al., 2015). Tal composição sugere potencial de utilização da casca de ovo em materiais cimentícios, seja como adição, seja como substituição parcial de constituintes do concreto.

Estudos recentes têm investigado o emprego da casca de ovo em compósitos cimentícios, especialmente em substituição parcial ao cimento ou à areia. De modo geral, os resultados indicam que teores mais elevados tendem a comprometer a resistência mecânica, enquanto percentuais menores apresentam resultados mais promissores (Yerramala, 2014). Em algumas aplicações, sobretudo não estruturais, o material tem demonstrado potencial técnico, desde que observadas variáveis como teor de substituição, granulometria, tratamento prévio do resíduo e condições de cura (Jhatial et al., 2019).

Além dos aspectos mecânicos, a literatura também aponta possíveis benefícios ambientais associados ao aproveitamento da casca de ovo no concreto, como a valorização de resíduos, a redução do consumo de matérias-primas convencionais e, em determinados casos, alterações físicas que podem favorecer aplicações específicas (Mazurana et al., 2021). No entanto, os resultados ainda se mostram heterogêneos, o que evidencia a necessidade de estudos que organizem e sintetizem os principais fatores envolvidos nesse processo.

Nesse contexto, identifica-se a carência de análises que consolidem, de forma sistematizada, os parâmetros que mais influenciam o desempenho do concreto convencional com incorporação de casca de ovo. Diante disso, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais são os principais parâmetros que influenciam o desempenho mecânico e a viabilidade sustentável do concreto convencional com incorporação de casca de ovo? Assim, este estudo tem como objetivo analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, os principais parâmetros que influenciam o desempenho mecânico e a viabilidade sustentável do concreto convencional com incorporação de casca de ovo.

2. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, abordagem metodológica que permite reunir, analisar e sintetizar criticamente evidências científicas sobre um tema específico. A revisão foi conduzida com base nas seis etapas propostas por Botelho et al. (2011): identificação do tema e formulação da pergunta norteadora; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos; avaliação dos trabalhos selecionados; análise e síntese dos resultados e apresentação da revisão.

2.1 Pergunta norteadora e critérios de seleção

A pergunta norteadora deste estudo foi: quais são os principais parâmetros que influenciam o desempenho mecânico e a viabilidade sustentável do concreto convencional com incorporação de casca de ovo?

Foram adotados como critérios de inclusão: estudos experimentais que investigassem o uso de casca de ovo, ou de carbonato de cálcio derivado desse resíduo, em concreto convencional; publicações que avaliassem propriedades relacionadas ao desempenho mecânico, à durabilidade ou à sustentabilidade do material; artigos publicados em português ou inglês; e estudos com descrição metodológica clara e resultados experimentais apresentados de forma completa.

Como critérios de exclusão, consideraram-se: estudos teóricos ou revisões sem dados experimentais originais; trabalhos voltados a aplicações da casca de ovo não relacionadas à construção civil; pesquisas com informações metodológicas insuficientes; e estudos cujo foco não estivesse relacionado ao concreto convencional.

2.2 Estratégia de busca e seleção de estudos

A busca bibliográfica foi realizada nas bases SciELO, Web of Science e Portal de Periódicos CAPES, considerando publicações no período de 2010 a 2023. Foram utilizados descritores relacionados à casca de ovo, concreto, carbonato de cálcio, propriedades mecânicas e sustentabilidade, combinados com operadores booleanos, de modo a ampliar a recuperação de estudos pertinentes ao tema.

A seleção dos estudos ocorreu em etapas sucessivas, envolvendo leitura de títulos, resumos e, posteriormente, dos textos completos, com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Ao final desse processo, foram selecionados os estudos que compuseram o corpus de análise da revisão.

2.3 Extração e análise de dados

A extração dos dados foi realizada de forma sistematizada, contemplando as seguintes informações: autoria, ano de publicação, tipo de material analisado, forma de incorporação da casca de ovo, teor de substituição utilizado, granulometria do resíduo, propriedades avaliadas e principais resultados observados. Os dados obtidos foram organizados em quadros comparativos e submetidos à análise qualitativa, com o objetivo de identificar convergências, divergências e tendências recorrentes entre os estudos selecionados. A síntese dos resultados foi estruturada com base em eixos de análise relacionados aos parâmetros de incorporação, ao desempenho mecânico, aos aspectos de sustentabilidade e às limitações técnicas observadas nos trabalhos revisados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Propriedades mecânicas

Tabela 1: apresenta uma síntese dos principais estudos selecionados, destacando os parâmetros mais relevantes para a análise do desempenho do concreto com incorporação de casca de ovo.

Autor/Ano	Substituição de	Teor (%)	Granulometria	Propriedades Avaliadas	Resultado Predominante
Yerramala (2014)	Cimento	5–20	Fina	Resistência à compressão	Baixos teores apresentaram melhor desempenho; teores mais altos.
Asman et al. (2017)	Cimento	Variável	Pó	Resistência mecânica	Viabilidade em baixos teores, com influência da dosagem no desempenho.
Binici et al. (2015)	Cimento/agregado	Variável	Variável	Processada	Durabilidade e propriedades físicas
Cree e Rutter (2015)	Cimento	Variável	Carbonato derivado	Sustentabilidade e potencial técnico	Potencial de aproveitamento como fonte alternativa de carbonato de cálcio.
Jhatial et al. (2019)	Cimento	Parcial	Fina	Resistência mecânica	Potencial técnico em baixos teores; perdas maiores em teores mais elevados.

Tan et al. (2018)	Cimento	Parcial	Pó	Resistência e desempenho geral	Resultado dependente do teor de substituição e do preparo do resíduo.
Mazurana et al. (2021)	Resíduo em matriz cimentícia	Variável	Não informado	Aspectos ambientais	Indícios de benefícios ambientais com necessidade de análise conjunta do desempenho técnico.

FONTE: Elaborado pelos autores, 2026.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa realizada permitiu identificar que a casca de ovo apresenta potencial de incorporação em concreto convencional, especialmente sob a perspectiva do aproveitamento de resíduos e da busca por alternativas mais sustentáveis na construção civil. Os estudos analisados indicam que o desempenho do material depende diretamente de parâmetros como teor de substituição, granulometria da casca de ovo, forma de incorporação e relação água/cimento. De modo geral, baixos teores de substituição, associados ao uso de partículas mais finas, tendem a produzir resultados mais favoráveis.

No que se refere ao desempenho mecânico, observou-se que substituições em teores reduzidos podem manter comportamento compatível com determinadas aplicações, embora teores mais elevados estejam associados a perdas mais expressivas de resistência à compressão. Quanto aos aspectos de sustentabilidade, a principal contribuição identificada está relacionada à valorização de um resíduo agroindustrial e à possibilidade de reduzir parcialmente o consumo de matérias-primas convencionais, como cimento e areia.

Por outro lado, a literatura também evidencia limitações importantes, entre as quais se destacam o aumento da absorção de água, a maior suscetibilidade à carbonatação em alguns casos e as incertezas quanto ao desempenho em longo prazo. Esses fatores indicam que o uso

da casca de ovo deve ser conduzido com cautela, especialmente em situações que exijam maior desempenho mecânico e durabilidade.

Diante dos resultados analisados, conclui-se que a casca de ovo se mostra mais adequada para aplicações não estruturais ou de menor exigência técnica, desde que sejam observadas condições adequadas de processamento e dosagem. Assim, sua utilização mostra-se promissora, mas ainda condicionada ao controle dos parâmetros que mais influenciam o comportamento do material.

Como limitações desta revisão, destacam-se a heterogeneidade metodológica entre os estudos selecionados, a variação nas condições experimentais adotadas e a ainda limitada disponibilidade de pesquisas com avaliação de desempenho em longo prazo. Nesse sentido, recomenda-se que investigações futuras aprofundem a análise da durabilidade do concreto com casca de ovo, explorem condições de aplicação em escala ampliada e avancem na padronização do preparo e da incorporação do resíduo, a fim de ampliar a confiabilidade técnica de seu uso na construção civil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASMAN, S. et al. Eggshell powder as a partial replacement of cement in concrete. *International Journal of Engineering Research and Applications*, v. 7, n. 5, p. 16-24, 2017.

BINICI, H. et al. Durability of concrete made with eggshell and recycled plastic. *Construction and Building Materials*, v. 40, p. 644-649, 2015.

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. A.; MACEDO, M. C. A. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

CREE, D.; RUTTER, R. Eggshell as a source of calcium carbonate for use in concrete. *Journal of Cleaner Production*, v. 112, p. 1652-1662, 2015.

DIAS, F. et al. Emissões de CO₂ na produção de cimento no Brasil. Revista Brasileira de Engenharia Civil, v. 8, n. 2, p. 45-58, 2021.

JHATIAL, A. A. et al. Eggshell powder as a partial replacement of cement in concrete. Construction and Building Materials, v. 196, p. 315-322, 2019.

MAZURANA, M. et al. Avaliação da captura de CO₂ em argamassas com resíduos reciclados. Revista Brasileira de Engenharia Civil, v. 9, n. 1, p. 12-28, 2021.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 3. ed. São Paulo: IBRACON, 2008.

TAN, K. H. et al. Eggshell powder as a partial replacement of cement in concrete. Construction and Building Materials, v. 178, p. 665-672, 2018.

TORRES, A. et al. Uma tragédia iminente dos comuns de areia. Science, v. 357, n. 6355, p. 970- 971, 2017.

YERRAMALA, A. Properties of concrete with eggshell powder as a partial replacement of cement. International Journal of Engineering Research and Applications, v. 4, n. 5, p. 1-8, 2014.